

ISSN 1978-3787

Ilmiah

media bina

PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI - SENI

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

Penanggung Jawab:
Direktur LPSDI Bina Patria

Pimpinan Redaksi :
Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan LPSDI Bina Patria

Dewan Redaksi :
Drs. Mahyuni, MA, Ph.D.
Drs. Halus Mandala, M. Hum.
Drs. Syech Idrus, M.Si.
Drs. H. Surya Bahari

Redaktur Pelaksana :
Drs. I Ketut Bagiastra, M.Pd.
Dra. SP Damayanti, M.Pd.

Editor :
Y. Heryana, ST.
Dra. Sri Sukarni, M.Pd.
Ir. Made Sunantra, MP.
I Gde Dharma Atmaja, ST.

Ketatalaksanaan :
Drs. Made Widnya

Staf Redaksi :
Ahmad Quroni, S.Pd.

Pemasaran & Sirkulasi :
Bq. Sri Indrawahyuni, S.Pd.

Alamat Redaksi :
Jl. Panji Tilar Negara No.99X Tanjung Karang - Mataram,
Nusa Tenggara Barat.
Telp. (0370) 6333393, 6333394, 624614, 640207.
E-mail : mediabinilmiah@gmail.com & media_binilmiah@telkom.net.

Desain Grafis :
Kadek Wahyu N.

Vol. 6 No. 6

ISSN 1978-3787

Pleniah
media bina ✓
Pendidikan – Penelitian – Olahraga – Teknologi – Seni
Desember 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

DAFTAR ISI :**Artikel Pendidikan**

1. Prospek Pengembangan Agroindustri Dodol Dan Manisan Pala Di Kabupaten Lombok Tengah 1
Oleh : Yulia Ratnaningsih
2. Deskripsi Sifat Fisika dan Mekanika Papan Partikel Tangkai Daun Nipah (Nypa fruticans.Wurmb) dan Papan Partikel Batang Bengle (Zingiber cassumunar.Roxb) 6
Oleh : Febriana Tri Wulandari.
3. Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945..... 12
Oleh : Jaini Bidaya
4. Hukum Islam Dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah) 17
Oleh : Zaenudin
5. Pengelolaan Pantai Kedonganan Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Berbasis Masyarakat Di Desa Kedonganan. 24
Oleh : Md. Abdi Sucipta
6. Unsur Penunjang Pariwisata Kawasan Senggigi Ditinjau Dari Persepsi Masyarakat Lokal 29
Oleh : Siluh Putu Damayanti
7. Dampak PPL Mahasiswa UM Mataram dalam Pembentukan Kompetensi Keguruan di SMA Muh. Mataram Tahun Pembelajaran 2012-2013 36
Oleh : Kamaluddin H.Ahmad
8. Pengaruh Penggunaan Injeksi DMPA (Depo Medroxy Progesteron Acetate) Terhadap Fertilitas 42
Oleh : Ati Sulianty
9. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Tamu Di Food And Beverage Departement Pada Novotel Resort 47
Oleh : I Ketut Bagiastra
10. Teknik Kerja Pest Control di Senggigi Beach Hotel. 55
Oleh : I Made Murdana
11. Implikasi Yuridis Dari Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 63
Oleh : Wayan Resmi.
12. Revitalisasi Partai Politik 68
Oleh : H. M. Yusuf A.R

TEKNIK KERJA PEST CONTROL DI SENGGIGI BEACH HOTEL

Oleh:

I Made Murdana

Dosen PNS dpk pada Akademi Pariwisata Mataram

Abstrak : Hotel sebagai sebuah industry akomodasi berkembang pesat juga memunculkan banyak masalah khususnya dalam penanggulangan hama-hama, baik berupa nyamuk, semut, tikus dan yang lainnya yang berpotensi terjadinya kompline atau ketidaknyamanan wisatawan maupun pihak lain yang terkait. Penomona yang terjadi dilapangan, hama-hama sangat merugikan perusahaan khususnya dalam pengaruh pengerusakan yang cukup memprihatinkan, jika tidak ditangani secara professional. Penanggulangan hama-hama dalam hotel dibawah kendali housekeeping departemen melalui pihak ketiga (usaha *pest control*). Kecendrungan kurang pedulinya management terhadap aspek penanggulangan hama mengakibatkan banyak kerugian ditanggung, perlu adanya upaya untuk menaggulangnya dan memahami teknik penanggulangannya. Penanggulangan hama dilakukan guna lebih mengoptimisasikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, karyawan serta perusahaan. Penanggulangan terhadap hama merupakan hal yang cukup urgen untuk dilakukan, sehingga perlu diketahui teknis kerja yang dilakukan dalam menanggulangi hama-hama yang ada di hotel Senggigi beach. Berdasarkan atas masalah tersebut maka dengan adanya tulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang teknis kerja dari penanggulangan hama yang terjadi dihotel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode populasi. Adapun kesimpulan yang dapat dijabarkan dalam tulisan ini adalah (1) Secara umum pelayanan *pest control* oleh CV.Bridge di hotel Senggigi Beach, telah memberikan nilai manfaat dan guna dalam ikut memberikan rasa aman dan kenyamanan baik kepada wisatawan, hotel, maupun karyawan, (2) Teknik *fogging* yang dilakukan sudah mendekati kesesuaian standar kerja yang mencakup seluruh teknik dan pemanfaatan supplies (3) Teknik *spraying* yang dilakukan, walaupun terjadi banyak kendala namun tidak menjadi masalah terhadap wisatawan dan karyawan. Kendala teknis terjadi karena berhubungan dengan masalah *mecanical engine*, yang bisa terjadi kapanpun tanpa diketahui pasti, (4) Teknik *rodent control* yang dilakukan, berdasarkan pada skedul kerja yang ada tidak mengalami masalah yang signifikan berat, semua dapat ditanggulangi secara normative. Hanya saja pada kasus tertentu perlu penambahan racun yang lebih dalam mengimbangi hama.

Kata Kunci : Teknik Kerja, Pest Control

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang dapat dijadikan sumber devisa bagi negara. Berbagai macam orang melakukan perjalanan dengan tujuan berbeda-beda merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan pariwisata disuatu negara maupun daerah, kekayaan alam yang dimiliki menjadikan salah satu daya tarik yang mengundang seseorang untuk datang atau berkunjung ke suatu negara atau daerah di sebut dengan wisatawan. Dengan berbagai macam obyek wisata yang ditawarkan kepada wisatawan sehingga memberikan sebuah peluang dimana sarana seperti akomodasi sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan pariwisata.

Hotel menjadi salah satu bentuk akomodasi yang dibutuhkan oleh tamu atau wisatawan, sarana akomodasi dalam hal ini hotel harus memiliki *standart* pelayanan yang bagus kepada para tamu yang akan menginap dihotel. Pelayanan yang bagus merupakan salah satu indikasi sebuah hotel dikatakan profesional dalam pengelolaannya. Dalam

upaya menciptakan pelayanan yang baik di suatu hotel tidak lepas dari bagaimana bagian-bagian yang ada di hotel (*Department*) memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu. Mengetahui apa yang menjadi keinginan dari tamu merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan untuk tamu. Salah satu *department* yang ada dihotel, yakni *housekeeping* yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan diseluruh areal hotel baik di luar gedung maupun di dalam gedung termasuk kamar-kamar tamu, kamar (*room*) merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar bagi hotel.

Kondisi hotel yang bersih, rapi, indah, nyaman adalah modal terpenting, karena tamu yang merasa nyaman akan lebih lama menginap di hotel tersebut. Ada pun faktor – faktor yang membuat tamu merasa tidak nyaman saat menginap di hotel, salah satunya disebabkan karna adanya hama serangga dan

binatang pengganggu seperti tikus, nyamuk, kecoa, semut, lalat, dan banyak hama-hama lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkanlah suatu penanganan yang khusus dalam bidang tersebut yakni *pest control*.

Senggigi Beach Hotel memiliki keindahan pantai yang menjadikan daya tarik tersendiri. Sayangnya mengingat keadaan hotel yang cukup tua serta area hotel yang banyak ditumbuhi oleh semak – semak yang memudahkan bagi hama serangga dan binatang pengganggu untuk dapat berkembang biak, sehingga akan dapat mengganggu kenyamanan tamu serta karyawan yang berkerja. Seperti halnya tamu yang komplin karna adanya tikus di dalam kamar serta gangguan nyamuk yang membuat tamu merasa tidak nyaman saat beristirahat di dalam kamar. Oleh sebab itu *Senggigi Beach Hotel* menggunakan tenaga *out searching* yakni *pest control* yang bertugas dalam upaya penanganan dan pengendalian hama serta binatang pengganggu. Seorang karyawan *pest control* di tuntut untuk selalu berkerja dengan baik agar semua masalah baik di kamar maupun di seluruh area hotel dapat teratasi agar tamu merasa nyaman serta karyawan yang berkerja dapat berkerja dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian adalah mengetahui teknik kerja *pest control* di *Senggigi Beach Hotel*, sehingga memberikan hasil yang baik yang akan berdampak terhadap kenyamanan tamu serta karyawan yang berkerja.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Hotel

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan berikut makan dan minum. (SK Menteri Perhubungan No. PM 10/PW 301/phb 77). Banyak hotel dibangun dengan jenis tipe yang berbeda-beda sehingga hotel dapat di klasifikasikan berdasarkan beberapa segi. Dari segi harga jual (*European plan hotel, American plan hotel, DC-Luxe hotel, first class hotel, Economy hotel*). Dari segi jumlah kamar (*small hotel, medium hotel, large hotel*). Dari segi tipe tamu (*family hotel, Business hotel, Tourist hotel, cure hotel*). Dari segi lokasinya; *city hotel, urban hotel, suburb hotel, resort hotel, air parthotel*. (yayuk; 2004)

b. Pengertian *Pest control*

Bagi kebanyakan orang, *pest control* masih terdengar asing dan tidak diketahui artinya. Hal yang sering dikaitkan dengan *pest control* adalah penyemprotan, pengasapan, pemberantasan demam berdarah, anti rayap, nyamuk, kecoa dan tikus. *Pest control* dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi

pembasmian hama atau pengendalian hama. Dalam peraturan pajak penghasilan pasal 23 KEP-170/PJ/2002, istilah yang dipakai adalah pembasmian hama sedangkan kalangan praktisi bisnis *pest control* menggunakan pengendalian hama. Namun lebih sering istilah *pest control* digunakan berbagai kalangan untuk menjelaskan kegiatan yang berhubungan dengan hama dan pestisida ini.

Sebenarnya apakah sesungguhnya *pest control* itu? Untuk menjawab hal tersebut maka ada baiknya dimulai dari etimologinya. *Pest control* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *pest* dan *control*. *Pest* berarti hama sedangkan *control* berarti pengendalian. Jadi *pest control* berarti pengendalian hama bukan pembasmian hama atau penyucian hama.

Pemilihan kata *control* juga hendak menunjukkan bahwa hama pada dasarnya tidak dapat dibasmi karena merupakan satu kesatuan ekosistem lingkungan hidup. Apabila satu jenis hama dibasmi habis maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Namun demikian hama tersebut dapat dikendalikan bahkan ‘dibasmi’ dalam ruang lingkup tertentu agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Lebih jauh lagi dewasa ini kata *control* telah berkembang menjadi *management* untuk menekankan bahwa tindakan pengendalian hanya merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengelolaan (*management*) yang memiliki sasaran dan strategi tertentu sesuai kebutuhan manusia di satu tempat. Meskipun begitu, *pest control* masih lebih populer digunakan hingga satu saat nanti *pest management* menggantikan seutuhnya.

Pest control juga membatasi jenis hama yang dikendalikan yaitu hanya hama perkotaan (*urban pest*) bukan hama pertanian atau perkebunan. Hal ini penting untuk membedakan dengan *crop protection* (perlindungan tanaman) yang merupakan istilah untuk pengendalian hama pertanian atau perkebunan. Hama yang umumnya ditangani dalam *pest control* adalah serangga terbang (nyamuk dan lalat), serangga merangkak (semut dan kecoa), tikus, rayap, hama gudang (kumbang, kutu, ngengat dan ulat) dan hama khusus (laba-laba, kaki seribu, kelabang, cecak, tokek, ular, kelelawar, musang, anjing, kucing dan burung).

Tindakan pengendalian yang biasanya dilakukan oleh praktisi bisnis *pest control* adalah penyemprotan (*spraying*), pengembunan (*misting*), pengasapan (*fogging*), pengumpanan (*baiting*), pemberian bubuk (*dusting*), serta penggasan (*fumigation*). Tindakan pengendalian juga melibatkan penggunaan bahan kimia beracun (*pestisida*) sehingga hal ini menyebabkan tidak

sembarang orang dapat melakukan kegiatan *pest control*. Hanya orang terlatih dan terdaftar yang dapat mengaplikasikan pestisida dengan cara dan dosis yang benar pada waktu yang tepat.

Konsumen *pest control* umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu perumahan, industri (pabrik dan gudang) serta komersial (*office building, apartment, hotel, restaurant, café, mall, education institutions, health centers, and leisure centers*). (http://yahyaagung.blogspot.com/2008/arti_pestcontrol)

c. Alat kerja *pest control*

Alat kerja merupakan hal yang penting dalam kelancaran saat bertugas, ketersediaan alat dan kondisi dari alat tersebut merupakan penentu bagaimana hasil dari proses kerja yang dilakukan berikut adalah beberapa alat kerja yang dipergunakan oleh seorang pekerja *pest control* antara lain;

1. *Fogging machine*

Fogging machine adalah mesin pengasapan dengan sistem *thermal* (pemanasan) yang dirancang khusus sebagai salah satu alat untuk *treatment* pengendalian hama serangga terbang seperti nyamuk *Culex/DBD*, kecoa, lalat, kutu, dan lain-lain. *Treatment pest control* dengan metode pengasapan sangat cocok untuk area dalam ruangan (*Indoor*) seperti perumahan atau pemukiman padat penduduk, gudang komoditas, ruang palka kapal laut, kabin pesawat terbang, gedung bioskop, ruang pertemuan, dan lain-lain. Juga untuk aplikasi luar ruangan (*Outdoor*) seperti perkebunan (*plantation*), peternakan (*farm*), maupun pertanian. Mesin *Fogging* juga sangat direkomendasikan dilingkungan kerja Dinas Kesehatan sebagai salah satu alat pengendali populasi nyamuk *Aedes Aegypti* penyebab penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) pada pemukiman masyarakat.

2. *Spraycan* atau *Compression Sprayer*

Spraycan atau *Compression Sprayer* atau *Hand Sprayer* adalah alat yang biasa digunakan untuk aplikasi penyemprotan pestisida dengan *solvent* (pelarut) air, baik untuk pengendalian hama lingkungan masyarakat maupun aplikasi pertanian. *Treatment* dengan metode *Residual spraying* sangat cocok untuk area dalam ruangan (*Indoor*) seperti perumahan atau pemukiman padat penduduk, untuk aplikasi *Pest Control* sebagai salah satu cara pengendalian nyamuk Malaria (*Anopheles*), kecoa, semut, lalat, rayap, dan serangga lingkungan lainnya. alat ini juga sangat efektif untuk aplikasi pada gudang komoditas, ruang palka kapal laut, gedung bioskop, ruang pertemuan, dan lain-lain. Untuk aplikasi luar ruangan (*Outdoor*) seperti perkebunan (*plantation*), peternakan (*farm*), maupun pertanian.

3. *ULV (Ultra Low Volume) Cold Fogger*

ULV (Ultra Low Volume) Cold Fogger merupakan salah satu alat yang digunakan pada aplikasi pengendalian *Pest Control* dengan metode pengembunan. *Treatment pest control* dengan metode pengembunan sangat efektif diaplikasikan pada area *indoor/outdoor*, karena menghasilkan residu yang dapat mematikan serangga pengganggu dilingkungan kita seperti nyamuk, kecoa, semut, dan lalat dengan menggunakan *Pestisida* (racun kontak). *ULV* juga sangat efektif dan efisien digunakan sebagai alat penyemprot *desinfektan* dilingkungan rumah sakit, klinik, gudang makanan, pabrik makanan, rumah tinggal, kabin pesawat terbang, ruang pertemuan, kandang peternakan, dan lain-lain.

4. *Mist Blower*

Mist Blower adalah mesin penyemprot dengan sistem *residual spraying* dimana alat ini sebagai salah satu alat untuk *treatment* pengendalian hama serangga terbang seperti nyamuk *Culex/DBD*, kecoa, lalat, kutu, dan lain-lain. *Treatment pest control* dengan metode *Residual Spraying* sangat cocok diaplikasikan untuk area luar ruangan (*outdoor*) seperti lingkungan perumahan atau pemukiman padat penduduk, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, gudang komoditas, ruang palka kapal laut, perkebunan (*plantation*), peternakan (*farm*), maupun areal pertanian. (http://www.cvrian.com/alat_pestcontrol)

d. Jenis - jenis *chemical* atau *pestisida*

Seperti telah disinggung dibagian depan, tugas dan tanggung jawab *pest control* yaitu mengendalikan hama serangga dan binatang pengganggu khususnya hotel. Dalam proses kerja *pest control* membutuhkan *chemical* atau pestisida untuk membasmi hama serangga pengganggu. Berikut ini adalah beberapa *chemical* atau pestisida yang biasa digunakan oleh *pest control* pada umumnya, yakni :

1. *Shinof*: *Shinof* adalah *chemical* anti serangga yang khusus di gunakan untuk kegiatan *fogging*. Proses pencampurannya yaitu 5 ml *shinof* di campur dengan 5 liter solar.
2. *Mustang*: *Mustang* merupakan *chemical* atau pestisida yang dapat digunakan baik untuk kegiatan *fogging* maupun *spraying*. Proses pencampurannya yaitu 5 ml *mustang* di campur dengan 5 liter solar, khusus digunakan untuk *fogging* dan 5 ml *mustang* di campur dengan 12 liter air, khusus untuk *spraying*.
3. *Profos*: *Profos* merupakan *chemical* yang digunakan khusus untuk mengatasi rayap dengan teknik *spraying* atau penyemprotan.
4. *Kelerat*: *Kelerat* adalah racun khusus untuk tikus, (sanropie. 1981).

e. Jenis-jenis hama dan binatang pengganggu

Dari ratusan ribu jenis hama dan binatang pengganggu, ada beberapa jenis yang berdekatan dengan manusia. Kesukaan hidup berdekatan dengan manusia ini bukannya tanpa sebab. Ada yang disebabkan ingin mendapatkan makanan dari tubuh manusia dan ada juga yang ingin ikut menikmati makanan manusia. Semua penyebab keinginan hama dan binatang pengganggu untuk berdekatan dengan manusia itu jelas merugikan. Kerugiannya dapat hanya berupa gangguan kenyamanan, namun dapat juga berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa. Berikut adalah beberapa jenis serangga dan binatang pengganggu serta kemungkinan bahaya yang di timbulkan, (Eko M.,1995).

1. Nyamuk

Perilaku nyamuk berbeda untuk masing-masing spesiesnya sebagai contoh nyamuk demam berdarah aktif pada siang hari, sedangkan nyamuk rumah aktif pada malam hari. Tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah pada air bersih, sedangkan nyamuk rumah pada air yang banyak mengandung bahan organik, seperti saluran pembuangan air. Nyamuk menyukai tempat yang lembab, gelap dan kurang angin. Tempat istirahatnya tidak jauh dari tempat beraktivitas, mempunyai kemampuan terbang sampai 10-36 km, dengan siklus hidup 10-14 hari. Disamping itu, nyamuk sangat tertarik oleh suhu badan manusia. Terdapat tiga spesies yang umum dijumpai, yaitu Nyamuk Malaria (*Anopheles sp.*), Nyamuk Demam Berdarah (*Aedes aegypti*), dan Nyamuk Rumah (*Culex pipiens*). Adapun masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh nyamuk antara lain,

- Merupakan vektor dari penyakit-penyakit yang membahayakan seperti, malaria, demam berdarah, dan kaki gajah.
- Keberadaannya mengganggu kehidupan manusia, khususnya apabila suara bising yang dikeluarkan dan gigitan nyamuk.
- Indikator kurang baiknya sanitasi di tempat tersebut.

2. Kecoa

Kecoa adalah serangga kosmopolitan dan merupakan binatang malam yang sangat senang akan tempat-tempat lembab, kotor, dan banyak terdapat sisa makanan. Tempat hidup kecoa antara lain, celah-celah di sekitar pembuangan air limbah, di dapur, tempat pembuangan sampah, gudang makanan, lemari makan atau di toilet. Kecoa sangat cepat perkembangbiakannya, pertahunnya seekor kecoa betina dapat menghasilkan 4-8 *Ootheca* dan satu kapsul telur (*Ootheca*) kecoa dapat menampung 38-42 telur kecoa. Terdapat tiga spesies utama yang

umum dijumpai antara lain Kecoa Amerika (*Periplaneta americana*), Kecoa Jerman (*Blattella germanica*), Kecoa Timur (*Blatta orientalis*). Adapun masalah- masalah yang sering di timbulkan antara lain, (1). Merupakan vektor pembawa penyakit seperti, diare, keracunan makanan akibat bakteri *Staphylococcus sp*, dan lain-lain., (2) Indikator kurang baiknya sanitasi di tempat tersebut

3. Semut

Semut selalu meninggalkan jejak berupa feromon yang merupakan alat petunjuk bagi semut lainnya untuk mengikuti jejak rekannya. Semut sangat tertarik dengan makanan yang aromatik dan manis. Menyukai tempat yang lembab dan sarang biasanya terdapat pada celah dekat sumber makanan baik yang berupa cair maupun padat. Terdapat empat spesies yang umum dijumpai antara lain, Semut Hitam (*Lasius niger*), Semut Api (*Solenopsis spp.*), Semut Pharaoh's (*Monomorium p.*), Semut Lapangan (*Formica spp.*).

4. Lalat

Lalat aktif hanya di siang hari, sedangkan pada malam hari, mereka akan beristirahat di tempat-tempat seperti, tanaman, pagar, langit-langit, kabel listrik dan sudut bangunan. Lokasi istirahatnya tidak jauh dari lokasi mereka mencari makan, biasanya 1-3 meter di atas permukaan tanah. Sesuai dengan bentuk mulutnya, lalat hanya makan dalam bentuk cairan atau makanan basah dengan cara menghisap. Air merupakan sesuatu yang vital bagi kehidupan lalat, karena tanpa air lalat hanya bertahan hidup tidak lebih dari 48 jam. Lalat sangat menyukai berbagai macam sayuran dan buah-buahan, daging segar, ikan, sisa makanan, sampah, kotoran-kotoran manusia dan binatang serta bangkai dimana umumnya lalat dapat meletakkan telurnya. Terdapat empat spesies yang umum dijumpai antara lain, Lalat Rumah (*Musca domestica*), Lalat Hijau (*Lucilia sericata*), Lalat Biru (*Calliphora erythrocephala*), Lalat Buah (*Drosophila sp.*).

5. Tikus

Salah satu kebiasaan tikus yang merugikan adalah mengasah gigi depannya agar tidak tumbuh menembus rahangnya. Hal ini dapat dilakukan pada kabel-kabel listrik atau komputer, pintu yang terbuat dari kayu, pipa air, pipa listrik dll, dimanapun ia bisa mengerat, maka ia akan mengerat. Bahkan ia dapat membuat lubang yang dapat merusak pondasi rumah. Perilaku lain dari tikus adalah *bait shyness*, kecurigaannya terdapat hal yang baru, sehingga tikus tidak mudah dijebak atau diberi racun bila mereka melihat bahwa tikus lainnya mati karena memakan racun tersebut seketika. Selain itu tingkat adaptasi tikus sangat tinggi, sehingga penggunaan

elektromagnet untuk mengusir tikus hanya akan efektif untuk beberapa saat saja. Dalam kondisi ideal, sepasang tikus dapat berkembang biak menjadi 2.000 ekor per tahun. Faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembang biakan tikus adalah makanan. Mencari makan pada malam hari dengan mengandalkan indera peraba dan penciumannya. Makanan favorit tikus adalah biji-bijian. Kerugian materi dan bahaya penyakit yang dapat ditimbulkannya, merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan keberadaannya. Terdapat tiga spesies yang umum tikus antara lain, Tikus Atap (*Rattus rattus*), Tikus Rumah (*Mus musculus*), dan Tikus Got (*Rattus Novergicus*).

6. Rayap

Rayap adalah serangga yang berukuran kecil sampai sedang, hidup dalam kelompok-kelompok social (*koloni*) dengan *system kasta*. Di Indonesia telah ditemukan tidak kurang dari 200 Jenis Rayap, tapi ada 2 macam yang paling berbahaya antara lain,

- a) Rayap tanah/Subteran (*C. Curvignathus*) Rayap tanah menimbulkan kerusakan-kerusakan didalam kayu yang amat berat, didalam kayu yang rusak banyak ruang-ruang atau alur-alur yang di buat oleh rayap itu sendiri. Gejala serangan rayap ini biasanya dapat dilihat pada adanya alur tabug (*shelter tube*), yang biasanya terdapat dinding tembok luar maupun didalam gedung atau rumah.
- b) Rayap Kayu Kering (*C. Cynocephalus*) Pada kayu yang diserang terjadi lubang-lubang dan lorong-lorong yang saling berhubungan, kayu yang diserang menjadi keropos tanpa adanya pecahan pada permukaan. Adanya serangan rayap pada kayu kering dapat diketahui dari eksremen-eksremen berupa butiran-butiran kecil yang merupakan pellet kotoran, pellet butiran tersebut menutupi ruang atau sarang-sarang didalam kayu, kalau kayu tersebut di ketuk biasanya butiran pelet tersebut keluar, (dokumen CV Brigade, 2012).

f. Teknik kerja pest control

Dalam upaya pengendalian hama serangga dan tikus, seorang pekerja *pest control* di tuntut untuk selalu berkerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik dalam bertugas. Berikut ini adalah teknik atau cara yang di lakukan oleh *pest control* dalam upaya mengendalikan hama serangga dan tikus sesuai dengan panduan dokumen CV.Bridge tahun 2012;

1. Teknik fogging

Fogging atau pengasapan sangat cocok untuk mengendalikan hama serangga terbang seperti, nyamuk,kecoak, lalat, kutu, dan lain-lain. Metode pengasapan ini dapat di gunakan di sekitar area hotel

seperti, area taman atau garden, drainase, septitank, area kamar, area parkir, coridor-coridor, dan area hotel lainnya. Adapun tahapan-tahapan yang perlu diketahui oleh pekerja pest control sebelum dan sesudah melakukan fogging yakni sebagai berikut,

- a) Mempersiapkan peralatan untuk pengamanan diri seperti, masker, sarung tanagan, dan lain-lain.
- b) Mempersiapkan mesin *fogging* dan pastikan mesin *fogging* dalam keadaan baik.
- c) Mulai menuangkan solar pada tangki kemudian campurkan dengan chemical anti serangga yaitu shinof dengan dosis 5 liter solar di campus dngan 5 ml shinof. Dan bensin sebagai bahan bakar untuk mesin *fogging*.
- d) Hidupkan mesin *fogging* dengan cara memompa sambil menekan tombol aktif. Setelah mesin *fogging* hidup diamkan selma 5 menit.
- e) Mulai membuka keran pada selang keluaranya asap pastikan solar yang keluar tidak tersumbat, sehingga asap dapat keluar dengan lancar.
- f) Setelah mengetahui mesin *fogging* dalam keadaan baik, barulah fogging dapat di lakukan. Area yang di *fogging* antara lain,area taman atau garden, drainase, septitank, area kamar, area parkir, coridor-coridor, dan area hotel lainnya. Dan Pastikan semua area ter*fogging* dengan baik.
- g) Setelah mengetahui semua area ter*fogging*, matikan mesin dan cucilah tangan dengan sabun untuk menghindari diri dari keracunan (dokumen CV Brigade 2012).

2. Teknik spraying

Teknik spraying atau penyemprotan ini memfokuskan pada tempat – tempat peristirahatan hama nyamuk, kecoak meliputi area luar, General septitank, Garden area, saluran got, celah-celah pintu *balcony* kamar tong atau pot tanaman dan lain - lain, sedangkan area dalam meliputi, perkantoran, *management office*, gudang – gudang, *corridor room*, ruang tamu, *lobby*, toilet, locker, *kitchen* dan *restaurant*, serta melakukan Injeksi pada celah atau lubang sarang semut. Teknik ini sangat cocok untuk pengendalian hama serangga nyamuk, kecoak, semut, lalat, rayap, dan hama serangga lainnya. Cara kerja teknik ini yaitu dengan mencampurkan air dengan pestisida anti serangga (*mustang*) dengan dosis 12 liter air di campur dengan 5 ml *mustang*. Adapun peralatan yang digunakan antara lain,

- a) *Hand sprayer*: Sprayer kecil yang biasa di gunakan untuk menyemprot semut dalam ruangan.
- b) *Sprayan*: Alat sprayer menggunakan tanki untuk menyemprot area luar ruangan atau keliling bangunan seperti setitank, coridor – coridor, dan lain – lain.

c) *compression sprayer*: Digunakan dengan menggunakan tenaga mesin yang di peruntukan untuk tempat yang area penyemprotannya cukup luas seperti, area garden. Dan biasa digunakan untuk *general spraying*.

3. Teknik *rodent control*

Teknik *rodent control* ini dapat diartikan sebagai suatu carapengendalian hama tikus baik dilakukan dengan cara mekanik atau kimia, sehingga populasi tikus tidak berada pada tahap yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Berikut adalah teknik atau cara pengendalian tikus pada umumnya (Eko M, 1996)

- a) Pemasangan perangkap : Perangkap tikus pada umumnya ada dua macam yakni, perangkap hidup dan perangkap mati. Perangkap hidup berupa sangkar kecil dari kawat atau berupa lem tikus, sedangkan perangkap mati yaitu tikus yang terkena perangkap maka tikus tersebut akan mati. Pemakaian perangkap harus disertai dengan umpan pemikat. Umpan pemikat harus disukai oleh tikus dan lain dengan makanan yang biasa berada di sekitar tikus. Jenis umpan pemikat misalnya ikan asin atau daging buah kelapa. Perangkap sebaiknya diletakan di tempat yang biasa dikunjungi tikus. Setelah tikus terperangkap, peletakan perangkap berikutnya harus berbeda dari tempat sebelumnya agar tikus tidak jera. Perangkap yang akan digunakan lagi harus dicuci dengan air hingga bersih, kecuali perangkap lem yang hanya digunakan satu atau dua kali. Tindakan ini diperlukan untuk menghilangkan bau tikus yang melekat pada perangkap, jika tidak dibersihkan, tikus lain akan merasa jera sehingga tidak akan menyentuh perangkap lagi.
- b) Pemberian umpan beracun: Pemberian umpan beracun adalah salah satu cara yang efektif, karna setelah tikus memakan umpan tersebut maka dalam jangka waktu tiga sampai lima hari tikus tersebut akan mati karna racun yang bekerja merusak susunan sarafnya. Ruang lingkup pemasangan racun harus jauh dari area atau tempat – tempat penyimpanan makanan, karna akan terkontaminasi oleh racun tersebut. Adapun tempat – tempat pemasangan yaitu pada area garden atau semak – semak yang dimana sering di lalui tikus, Tempat pembuangan sampah, gudang dan lain – lain. Setelah melakukan pemasangan racun tikus, lakukan pengecekan untuk mengetahui tikus yang mati terkenena racun agar tidak menimbulkan bau yang tak sedap. Dalam pemasangan racun haruslah menggunakan sarung tangan dan masker sebagai perlindungan

dairi agar tidak ikut keracunan, (wibisono, 1980).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif yaitu menyajikan suatu gambaran terperinci atas suatu situasi khusus (Arikunto, 2006). Dalam penentuan sampel menggunakan metode populasi, seluruh subjek menjadi respondennya. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara berstruktur.

PEMBAHASAN

Teknik kerja *pest control* yang meliputi teknik *fogging*, teknik *spraying*, dan teknik *rodent control* di *Senggigi Beach Hotel* dapat dijabarkan dalam deskripsi sebagai berikut :

a. Teknik *fogging*

Di *Senggigi Beach Hotel* program *fogging* dilakukan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan hari jumat pada pukul 17.00, yang bertujuan untuk menekan populasi perkembangbiakan nyamuk, kecoak, dan hama lainnya. Area yang di *fogging* antara lain, area depan belakang kamar, septitank, semak – semak, gerbage, area belakang *kitchen* dan *restaurant*, area parkir, gudang, dan area lainnya yang memungkinkan nyamuk, kecoak dan hama lainnya untuk dapat berkembangbiak. Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan oleh staf *pest control* di *Senggigi Beach Hotel* sebelum dan sesudah melakukan *fogging* yakni sebagai berikut :

1. Mempersiapkan segala peralatan *fogging* yaitu mesin *fogging*, solar, dan *chemical*. Serta sarung tangan dan masker sebagai perlindungan diri.
2. Memastikan kondisi mesin *fogging* dalam keadaan baik.
3. Setelah memastikan mesin *fogging* dalam keadaan baik barulah solar dituangkan ke dalam tangki *fogging* beserta *chemical* yaitu *shinof* dengan dosis 5 ml *shinof* di campur dengan 5 liter solar. Dan tidak lupa bensin sebagai bahan bakar mesin *fogging*.
4. Mulai menghidupkan mesin *fogging*, dan memastikan asap dapat keluar dengan lancar.
5. Barulah *fogging* dapat dilakukan searah dengan jarum jam.
6. Setelah memastikan semua area terfoggung maka mesin *fogging* dapat dimatikan. Dan mencuci tangan dengan sabun.

Di *Senggigi Beach Hotel* fogging merupakan kegiatan yang cukup melelahkan hal itu di sebabkan karna area hotel yang cukup luas. Sehingga memerlukan tenaga lebih yakni dua orang setaf *pest control* dalam sekali pelaksanaan tugas.

b. Teknik *spraying*

Di *Senggigi Beach Hotel* program *spraying* dilakukan setiap harinya yaitu pada pagi dan sore hari, itu di sebabkan karna *spraying* merupakan tugas utama dari *pest control*. Area yang di *spraying* yaitu dimulai dari area *kitchen* dan *restaurant* karna akan digunakan untuk tamu yang sarapan pagi dan biasanya di *spraying* pukul 06.00 sebelum tamu sarapan pagi. Area *kitchen* dan *restaurant* yang di *spraying* antara lain, tangga – tangga, kaki – kaki meja, pojok – pojokan tembok atau pingir – pinggir tembok serta area lainnya yang dapat memungkinkan untuk semut dapat naik. Setelah melakukan *spraying* pada area *kitchen* dan *restaurant* barulah *spraying* ke area lainnya seperti, jalan – jalan setapak, area *swimming pool*, area *recreation*, area depan belakang kamar, septitank, area *lobby*, *office – office* dan area lainnya. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah *spraycan* yang berkapasitas 12 liter. *Chemical* yang digunakan yaitu *mustang* dengan dosis pencampuran 5 ml dicampurkan dengan 12 liter air.

c. Teknik *rodent control*

Di *Senggigi Beach Hotel* teknik *rodent control* dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pemasangan perangkap atau lim tikus dan dengan pemberian umpan beracun atau racun tikus. Racun tikus yang digunakan yaitu kelerat karna racun ini sangat efektif dalam membunuh tikus. Tikus yang memakan racun ini akan mencari tempat yang terang dan area yang lembab dengan demikian tikus yang telah mati dapat dengan mudah ditemukan. Adapun tempat atau lokasi yang dipasangkan perangkap dan racun tikus antara lain :

1. Area *kitchen* dan *restaurant*: pada area *kitchen* dan *restaurant* tidak dipasangkan racun tikus melainkan perangkap dan lem tikus karna terdapat bahan makanan. Area yang dimaksud antara lain, *cold kitchen*, *area steward*, *pastry*, *hot kitchen*, *butcher*, dan *store*. Dan pemasangan racun tikus hanya pada area *kitchen* dan *restaurant* bagian luar.
2. Area *office – office* : untuk area *office – office* dapat dilakukan dengan perangkap serta racun tikus.
3. Area kamar : Area kamar yang dimaksud yaitu hanya pada bagian luar kamar. Dapat dengan racun dan perangkap tikus.
4. Area *garden*: pada area *garden* pemasangan racun tikus sangat efektif karna mencakup area yang luas yang biasanya terdapat semak –

semak yang rimbun yang memudahkan tikus untuk berkembang biak.

Proses pemasangan racun dan perangkap tikus dilakukan setiap minggu. Dan melakukan pengecekan setelah pemasangan untuk mengataui adanya tikus yang terperangkap maupun yang terkena racun tikus. Adapun *schejule* yang digunakan oleh staf *pest contro* di *Senggigi Beach Hotel* adalah 6 hari kerja 1 hari libur dengan rincian 8 jam kerja setiap harinya adapun istilah yang digunakan dalam *schedule* :

1. *Morning* 1 (M1) masuk jam 06.00 pulang jam 14.00
2. *Morning* 2 (M2) masuk jam 10.00 pulang jam 18.00
3. *Afternoon* (A) masuk jam 14.00 pulang jam 22.00

Berdasarkan pada data analisis yang dilakukan bahwa, banyak ditemukan kesenjangan yang dilakukan oleh staf *pest control*, mengenai teknik kerja *pest control* yang dilakukan terlebih pekerjaan utamanya adalah menjaga agar seluruh area hotel selalu dalam keadaan baik dan terhindar dari gangguan hama serangga dan binatang pengganggu. Dengan demikian pemahaman mengenai teknik kerja *pest control* yang benar harus dimiliki oleh seorang staf *pest control*, sebagai pedoman didalam melaksanakan tugasnya. Adapun kesenjangan-kesenjangan yang cenderung dilakukan oleh staf *pest control* antara lain :

1. Kurangnya pengecekan keliling atau *controlling*, melainkan hanya menunggu informasi dari *housekeeping*.
2. Kondisi peralatan yang kurang baik sehingga membuat pekerjaan menjadi terhambat.

Secara umum , terlepas dari kesenjangan yang dilakukan atau terjadi dalam proses kerja yang dilakukan oleh karyawan *pest control* maka dapat dikatakan berjalan sesuai dengan standar prosedur yang telah digariskan, hal ini dapat buktikan tidak adanya komplain baik dari tamu maupun karyawan yang berkerja secara signifikan, dengan demikian teknik kerja *pest control* yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik. Teknik kerja *pest control* merupakan pedoman bagi seorang *pest control* dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman terhadap teknik kerja *pest control* sangatlah penting, karena dengan memahami tugasnya seseorang akan dapat bekerja dengan baik. Oleh karnanya seorang *pest control* harus selalu menjaga seluruh area hotel tetap aman dan terhindar dari hama dan serangga yang mengganggu kenyamanan tamu serta karyawan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang diuraikan diatas tentang “Teknik kerja *Pest Control* di *Senggigi Beach Hotel* “ maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum pelayanan *pest control* oleh CV.Bridge di hotel Senggigi Beach, telah memberikan nilai manfaat dan guna dalam ikut memberikan rasa aman dan kenyamanan baik kepada wisatawan, hotel, maupun karyawan.
2. Teknik *fogging* yang dilakukan sudah mendekati kesesuaian standar kerja yang mencangkup seluruh teknik dan pemanfaatan supplies.
3. Teknik *spraying* yang dilakukan, walaupun terjadi banyak kendala namun tidak menjadi masalah terhadap wisatawan dan karyawan. Kendala teknis terjadi karena berhubungan dengan masalah *mecanical engine*, yang bisa terjadi kapanpun tanpa diketahui pasti.
4. Teknik *rodent control* yang dilakukan, berdasarkan pada skedul kerja yang ada tidak mengalami masalah yang signifikan berat, semua dapat ditanggulangi secara normative. Hanyasaja pada kasus tertentu perlu penambahan racun yang lebih dalam mengimbangi hama.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyasa I Ketut Oka . 2005. *Diklat Tata Graha (Housekeeping Hotel)*. Mataram, Akademi Pariwisata MATARAM

Arikunto suharsimi.2006. *Prosedure penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta : PT Rineka cipta

Bagyono. 2006. *Manajemen Housekeeping Hotel*. Bandung : Alfabet Publishing

Bagyono. 2006. *Hotel front office*. solo : alphabet Publishing

Rumekso. 2005. *Housekeeping Hotel-Floor Section*. Yogyakarta : Andi Offset

Sulastiyono,Agus. 2007. *Teknik dan prosedur devisi kamar pada bidang perhotelan*. Bandung, CV.Aalfabet Publishing

Yayuk Sri Perwani. 2004. *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping*. Jakarta ,PT. Gramedia Pustaka Utama

Y.istiyonowahyu ostaria silaban. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesi*. Solo: PT.Karisma publishing

Jones, Thomas JA. 2005. *Professional Management of Housekeeping Operational*. Las Vegas. John Wiley & Sons

Internet Sources

group [Http://yuwda.wordpress.com/tugas](http://yuwda.wordpress.com/tugas) , 2012
<http://tatagraha.com/?=12>), 2012

PERSYARATAN NASKAH

1. Artikel merupakan/diangkat dari hasil penelitian dan atau kajian analitis-kritis di bidang kependidikan, Penelitian, olah raga, teknologi, seni.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia/Inggris sepanjang lebih kurang 10 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50–75 kata) dan kata-kata kunci. Biodata singkat penulis dan identitas peneliti dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel dikirimkan dalam CD dengan file Microsoft Word.
3. Artikel hasil penelitian memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan sedikit kajian pustaka, serta masalah/ tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil
 - Pembahasan
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Pustaka
4. Artikel kajian analitis-kritis memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Subjudul
 - Subjudul sesuai dengan kebutuhan
 - Penutup (atau Simpulan dan Saran)
 - Daftar Pustaka
5. Naskah artikel 2 (dua) eksemplar (hardcopy) dan CD (softcopy) dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada:

REDAKSI MEDIA BINA ILMIAH
d.a. : Jl. Panji Negara No.99X Tanjung Karang - Ampenan
Telp./Fax. (0370) 6333393, 6333394
Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepastian pemuatan, revisi atau penolakan naskah artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat imbalan berupa 2 (dua) eksemplar Media Bina Ilmiah. Artikel yang tidak dimuat, tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
7. Kontribusi untuk pemuatan Rp.300.000,00. / judul / 1x penerbitan.

mediabinilmiah@gmail.com
cover designed by wahyu